

XOTIN-QIZLARNING ILMIY FAOLIYATI: ILM FAN SOHASIDAGI ERISHILAYOTGAN YUTUQLARI TAHLILI

Kayumova Mexribonu Sheraliyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, katta o'qituvchisi

Email: kayumovamexribonu@gmail.com

Tel: 97-477-44-68

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354953>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston rivojlanishi uchun kelajagini belgilaydigan zamon bilan hamnafas holda yangi bilimga ega va mustaqil fikrlash kompetensiyasi rivojlantirilgan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ilm-fan sohasini yangi bosqichga ko'tarishda xotin-qizlarning faol ishtirok etishi borasida muhim omillar tahlili keltirilgan.

Kali so'zlar: ilm-fan, innovatsion g'oya, ilmiy-intellekt, moliyaviy resurslar, yosh xotin-qizlar - xalqning asosiy tayanchi va suyanchi, xotin-qizlarning ilm-fan, olim ayollar. ilm-fan taraqqiyotida xotin-qizlarning roli.

Аннотация: В данной статье представлен анализ важных факторов, касающихся активного участия женщин в поднятии области науки на новый уровень в подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих новыми знаниями и развивших компетентность самостоятельного мышления в соответствии с требованиями времени. определить будущее развития Узбекистана.

Ключевые слова: наука, инновационные идеи, научная разведка, финансовые ресурсы, молодые женщины - главная опора и опора нации, женская наука, женщины-ученые. роль женщин в развитии науки.

Abstract: This article presents an analysis of important factors regarding the active participation of women in raising the field of science to a new level in the training of highly qualified personnel who have new knowledge and have developed the competence of independent thinking in accordance with the requirements of the time. determine the future development of Uzbekistan.

Key words: science, innovative ideas, scientific intelligence, financial resources, young women - the main support and support of the nation, women's science, women scientists. the role of women in the development of science.

KIRISH

O'zbekiston rivojlanishi uchun kelajagini belgilaydigan zamon bilan hamnafas holda yangi bilimga ega va mustaqil fikrlash kompetensiyasi rivojlantirilgan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ilm-fan sohasini yangi bosqichga ko'tarishda xotin-qizlarning faol ishtirok etishi borasida muhim omillar tahliliga to'xtalishdan oldin, Tariximizga bir nazar solsak, buyuk ishlar boshida millatimiz faxrli onalaridan To'maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo'lamiz. Ular o'z jasorati, aql-idroki va mardligi bilan tarixga muhrlangan. Ana shunday siymolar davomchilari ekanligimizning o'ziyoq bugungi kun xotin-qizlarga betakror g'urur va sharaf tuyg'ularini tuyushga sabab bo'la oladi. Yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyatlari, imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun kerakli bo'lgan shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-son farmoniga o'zgartirish kiritish haqida" to'g'risidagi PF-5880-sonli Farmoni e'lon qilindi. Mazkur Farmon asosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning o'quv jarayonida samaradorligini oshirish sohasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovordir. Umuman olganda, O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zero, jamiyat rivojini xotin-qizlarsiz, ularning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois ayollarning oilada ham, davlat va jamoat ishlarida ham emin-erkin faoliyat yuritishlari, ularning huquq va manfaatlarini ro'yobga chiqarish yo'lida mamlakatimiz miqyosida qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmonida oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosatining 7 ta ustuvor yo'nalishi, shuningdek, qo'mitaning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi.

Mazkur hujjatlardan oila institutini yanada mustahkamlash, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ayollarning jamiyat hayotidagi nufuzini, faolligini oshirish, mehnatini munosib rag'batlantirish, tashkilotchilik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar ko'lamini kengaytirish masalalari o'rin olgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Millatimiz tarixidan ma'lumki, o'zbek ayoli, o'zbek onalari nafaqat o'z elimiz, balki dunyo hamjamiyati, umumbashariyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan mag'rur, jasur va dono, mashhur ayollar – To'maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiyalar nomlari nafaqat biz uchun, balki ilg'or fikrli dunyo ahli uchun ham ahamiyatli ekanini hammamiz yaxshi bilamiz.

Shuningdek, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning ijtimoiylashuvida madaniy, ma'naviy va ijtimoiy-siyosiy omillarining ta'siriga doir fikrlar V.Vundt, E.Dyurkeym, P.Jane, U.Jeyms, Ch.Kuli, S.Koll, E.Klapared, J.Mill, B.Shtern va boshqa xorij olimlari asarlarida aks etgan.

O.Bo'riyev, M.Vohidov, L.Munavvarova, O.Musurmanova, M.Mamatov, K.Nasriddinov, M.Sangilov, U.Toshtemirov, I.Shoyardonov, M.Xolmatova, M.O'zbekov kabi mamlakatimiz olimlari oila, uning madaniyati, ijtimoiy muammolari masalasiga to'xtalib, ularni ancha mufassal tadqiq etgan holda xotin-qizlarning oiladagi ijtimoiy faolligini o'z ilmiy izlanishlarida asoslab berganlar.

NATIJALAR

Rivojlangan davlatlar tajribasi har qanday muvoffaqiyatga avvalo, ilm-fan yutuqlari orqali erishish mumkinligini ko'rsatmoqda. Ilm-fan va innovatsion ishlanmalar – rivojlanayotgan har bir davlatning bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan muhim omilga aylanganligi bejizga emas. Zero, AQSH, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar iqtisodiyotidagi rivojlanishlar buning yaqqol isbotidir. Muhimi shundaki, iqtisodiy va ijtimoiy yuksalishning asosiy omillari bo'lgan bu jarayonlar tobora takomillashib boryapti.

Keyingi yillarda muhtaram Prezidentimiz rahbarligida O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishdek yuksak maqsad yo'lida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ham ilm-fan yutuqlari orqali mamlakatni taraqqiy ettirish eng dolzarb vazifaga aylandi.

Avvalo, ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2019 yil 29 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrda "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilinganidan so'ng mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha jadal rivojlanmoqda. Ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to'liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanilmoqda. Shuningdek, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda dasturilamal bo'lib kelmoqda.

Darhaqiqat, yoshlar – xalqning asosiy tayanchi va suyanchi, mamlakatning buguni va kelajagi. Har qanday muvaffaqiyatlar kaliti ularning qo'lida. Buni bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlarimizni samarali tatbiq etishda yoshlarimiz hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqayotgani misolida ham ko'rishimiz mumkin. Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg'or kasb-hunarlarini, innovatsion texnologiyalarni, xorijiy tillarni puxta egallagan o'g'il-qizlarimiz mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishda yetakchi o'rin tutadi.

Bilasiz, yoshlar – xalqning asosiy tayanchi va suyanchi. Ular yangi-yangi g'oyalarni dadil o'rtağa tashlab, ularni amalga oshirishda tirishqoqlik ko'rsatadi. Qolaversa, yoshlar muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishga moyil bo'ladi. Shu bois O'zbekistonda yosh avlod vakillarining bilim olishi, ilm-fan, innovatsiyalar, nainki, iste'dod va salohiyatini yuzaga chiqarishi, ularning jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Zero, hadislarda keltirilganidek: "Yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir".

Buyuk allomalarimiz ana shunday hikmatlarga amal qilib, ilm-fan sohasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirganlari va umumbashariy tafakkur rivojiga beqiyos hissa qo'shganlari tarixdan yaxshi ma'lum. Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning yurtimizdagidek boy o'tmish, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qaerda yo'q, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda oldimizda turgan yana bir muhim masala – ajdodlarimiz qoldirgan merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, kerak bo'lsa, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak.

Bobolarimiz qoldirgan ana shunday qutlug' an'analarni davom ettirib, yurtimizda yangi xorazmiylar, farg'oniylar, beruniylar, ibn sinolar, mirzo ulug'beklar, navoiylarni tarbiyalab yetkazish – nafaqat vazifamiz, balki tarix va kelajak oldidagi muqaddas burchimiz desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz.

Aytish joizki, O'zbekistonda bu yo'lda katta ishlar allaqachon boshlangan. Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni ortmoqda. O'zbekistonda so'nggi yilda 122 ta yangi universitet va institut ochilgan. Vaholanki, 2016 yilgacha ularning soni 77 ta edi. Bugun mamlakatimizda 200 dan ko'p oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, o'ttizdan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiallari ochildi. Qisqa muddatda bu borada qariyb ikki barobar o'sishga

erishganimiz, hech shubhasiz, yoshlarimiz, butun jamiyatimizning intellektual salohiyatini oshirish, zamonaviy bilim, kasb-hunarlariga yanada yaqinlashtirish yo'lidagi harakatlarimiz natijasidir.

Keyingi yillarda oliy ta'limga qabul kvotasi mutassil oshirilib borilmoqda. Xususan, joriy yilda 193 ming 421 nafar yosh talabalikka qabul qilindi. Ahamiyatlisi shundaki, ushbu raqamlarning 92 ming 930 nafari, ya'ni 48 foizi ayollar hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan besh yilni taqqoslaydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich qariyb uch barobarga ko'p. E'tiborlisi, bu borada davlat grantlari asosida tahsil oluvchilar soni ko'paytirilib borilmoqda. Ehtiyojmand oilalarga mansub qizlarga oliygohlarga kirish uchun alohida grantlar ajratilgani yoshlarimiz kelajagini ta'minlashga qaratilgan amaliy e'tibor namunasidir.

O'zbekiston 2030 yilga qadar maktab, litsey va kollej bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 50 foizga yetkazishni reja qilgan va bunga albatta erishamiz.

MUHOKAMA

Yurtimizda uzluksiz milliy ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Oxirgi yillarda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi oshib bormoqda. Jumladan, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 2017 yilga nisbatan (27,7 foiz) 2,5 barobarga, ya'ni 71,8 foizga, maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 5 211 tadan 29 420 taga yetkazildi. 2023 yil oxirida 3-7 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish darajasini 74,5 foizga yetkazilgani, albatta quvonarlidir.

Yana bir e'tiborli jihat, hozirgi vaqtda yurtimizda "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan g'oya asosida maktab ta'limi tizimida ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrida va hududlarimizda Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashgan maktablar soni ko'payib bormoqda.

Ma'lumki, ilm-fan rivoji o'zaro manfaatga qurilgan hamkorlik rishtasi bilan ham bevosita bog'liq. Ilg'or ta'lim muassasalarining tajribasidan samarali foydalanish, ta'lim jarayonlarini integratsiyalash hamda yetakchi ta'lim muassasalarining yutuqlarini joriy etish va ommalashtirish maqsadga muvofiqdir.

O'zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan bilan to'laqonli foydalanishlariga teng imkoniyatlar yaratilishi, shuningdek, ularning huquqlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning samarasida bugungi kunda yurtimiz ilmiy ta'lim muassasalarida 700 nafarga yaqin ayol fan doktori hamda 7 nafar ayol akademik mehnat qilayotganligi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ilmiy-tadqiqot institutlarida 3 ming nafarga yaqin ayol-qiz tadqiqot olib borayotir. Mamlakatimizda har yili o'tkazib kelinayotgan "Olima ayollar" tashabbuskor ilmiy loyihalar tanlovi ham aynan xotin-qizlarning ilm-fandagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Ayni chog'da olim ayollar uchun nufuzli mukofotlar ta'sis etish, grant hamda xorijda stajirovka o'tash dasturlari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini ko'paytirish payti kelganini ham aytib o'tish joiz. Ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishda ham ayollarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, deb o'ylayman. Shu maqsadda davlat tomonidan alohida moliyaviy manbalarni yanada ko'paytirish kerak. Kam bo'lsa-da, uchrab turadigan ilm-fan sohasida ayollarga nisbatan kamsitilish holatlariga barham berish lozim.

Zamonaviy ayol deganda, birinchi navbatda, oliy ma'lumotga ega, dunyoqarashi keng, iqtisodiy jihatdan mustaqil, ma'naviyati yuksak, faol rahbar yoki xodim, barkamol avlodni tarbiyalaydigan mehribon ona, hurmat-ehtiromga sazovor ayol, saranjom-sarishta bekani ko'z oldimizga keltiramiz. Bunday ayolning munosib ijtimoiy-siyosiy maqomini ta'minlash mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning tub maqsadidir.

Jamiyat hayotida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish zarur:

Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini kengaytirish maqsadida davlat darajasida quyidagi choralarni ko'rish zarur:

XULOSA

Xulosa o'rnida aytganda, ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishi shubhasiz. Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili hisoblanadi. Zero, ayol – oila ustuni va jamiyat ko'rki. Oilalarimiz tinch va farovon bo'lsa, jamiyatimiz, davlatimiz ham mustahkam oilalar negiziga qurilgan davlat bo'ladi.

Адабиётлар руйхати:

1. Kayumova M. Yosh xotin-qizlarni davlat boshqaruvida korporativ madaniyatini VA G'oyaviy immunitetini shakllantirish muammolari //Arxiv nauchных issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 1.
2. Kayumova M. oliy ta'limning birinchi bosqichi talaba-qizlarining korporativ identifikatsiyasini shakllantirish //Arxiv nauchных issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 1.
3. Kayumova M. Sh. oliy ta'limning birinchi bosqichi talaba-qizlarining korporativ identifikatsiyasini shakllantirish //jurnal innovatsii v ekonomike. – 2021. – T. 4. – №. 3.
4. Kayumova M. Внутренний аудит и его нормативно-правовое регулирование //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
5. Kayumova M. Formation issues of corporate culture and ideological immunity of youth //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
6. Akbarova S. "FORSAYT texnologiyasi" va uni zamonaviy ta'limda tadbiiq etishning ahamiyati //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1.
7. Akbarova S. S. Kambag'allikni qisqartirishning nazariy asoslari //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 24. – С. 218-224.